

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ КИТАЯ**CHINA'S INNOVATIVE E-COMMERCE MODEL****МОЛДОВАН АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ,***кандидат экономических наук, доцент,**Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.***MOLDOVAN ARTEM ANATOLYEVICH,***Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,**St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design.*

В статье рассматриваются теоретические основы изучения глобализации и интеграции международного маркетинга. Проанализирована программа исследований, определяющих аспекты маркетинговой стратегии. Выявлены основные преимущества ведения бизнеса онлайн в Китае. Охарактеризована новая модель взаимодействия компаний с клиентами в цифровой среде – DTC. В результате проведенного анализа сделан вывод, что иностранным компаниям, заинтересованным во внедрении на такой масштабный рынок, необходимо адаптировать свои маркетинговые стратегии при экспансии.

The article discusses the theoretical foundations of the study of globalization and the integration of international marketing. The research program defining aspects of the marketing strategy is analyzed. The main advantages of doing business online in China are revealed. A new model of interaction between companies and customers in the digital environment – DTC - is described. As a result of the analysis, it was concluded that foreign companies interested in entering such a large-scale market need to adapt their marketing strategies during expansion.

Ключевые слова: интернет-торговля, глобализация, маркетинг, Китай, бизнес, DTC.

Key words: Internet commerce, globalization, marketing, China, business, DTC.

Китай – это страна, отличающаяся высокой развитостью и инновационностью цифровой среды. Но Китай тщательно оберегает свой цифровой рынок от экспансии иностранных веб-площадок для электронной коммерции или ведения социальных сетей, блогов и т.д. Это государство разрабатывает свои интернет-продукты в интернете, такие как Tmall, Wechat, Douyin. Иностранным компаниям, заинтересованным во внедрении на такой масштабный рынок, необходимо адаптировать свои маркетинговые стратегии при экспансии. Для этого необходимо изучить особенности цифрового рынка Китая, определить основные инструменты продвижения.

В последние десятилетия, с усилением глобализации и развитием IT-индустрии происходит цифровая революция. Бесспорно, интернет в корне меняет способы ведения бизнеса. Благодаря новым онлайн-платформам перед бизнесом открываются большие возможности выхода на локальный и мировой рынки одним «кликом».

Цифровая трансформация – это трансформация бизнеса путем пересмотра стратегий, бизнес-моделей, операций, товаров, подходов к маркетингу производству и сбыту и т.д. на

основе широкого применения цифровых технологий. Цифровая трансформация меняет привычные способы продвижения, используемые в традиционном маркетинге. К тому же быстрый рост цифровизации общества приводит к изменению способов осуществления маркетинговой стратегии, компании больше не адаптируют товар или услугу под локальный рынок, они адаптируют маркетинговые стратегии под его особенности, минимизируя затраты на продвижение.

Активное развитие IT-эпохи перестроило традиционную экономику в рынок электронной коммерции, сделав его одним из важнейших направлений экономики. Новые глобальные перемены, вызванные компьютеризацией и телекоммуникационными технологиями, привели к интенсивным темпам развития и охвату всех сфер нашей жизни. Развитие и обширное распространение цифровой экономики оказало сильное влияние и на маркетинг в целом, т.е. активно формируется новое направление – интернет-маркетинг [1, с. 8].

Китай – самый конкурентный рынок в мире с 1,4 миллиардом потенциальных покупателей. Почти во всех отраслях и категориях Китай имеет наибольшее количество брендов-конкурентов. Бренд, входящий в Китай с другого рынка, может ожидать, что столкнется в 5-10 раз с большим количеством конкурентов в Китае, чем на своем внутреннем рынке.

Поскольку барьеры для входа на китайский онлайн-рынок были низкими в течение последних 15-20 лет, в интернет-торговлю пришло много брендов, чтобы попытаться захватить долю рынка. Поскольку затраты на вход были очень низкими в течение длительного времени, было много брендов, рассматривающих рост Китая как ключевое направление деятельности.

Однако затраты на вход и затраты на рост – это абсолютно разные, неэквивалентные по определению. Затраты на вход невелики, но затраты на выигрыш очень высоки в Китае: для многих брендов низкие затраты на входе могут ввести в заблуждение относительно того, как выглядят затраты на рост на рынке. В Китае на каждую категорию приходится больше брендов, чем на любом другом рынке по всему миру. В последние годы число конкурентов из Китая растет самыми быстрыми темпами, и они являются самыми грозными – с самой агрессивной, готовой к рынку тактикой. В настоящее время на Tmall представлено более 150 000 брендов, в том числе 18 000 международных брендов, ~ 80% из которых использовали Tmall для выхода на рынок Китая [2, с. 281].

Большинство компаний при внедрении на интернет-рынок Китая, оценивая особенности рынка и учитывая его перенасыщенность, начинают трансформироваться, и появляется новая модель взаимодействия компаний с клиентами в цифровой среде – DTC (direct-to-consumer), означающий продажи напрямую конечному потребителю. Прямая связь с потребителем относится к операционной модели, в которой бренд завершает процесс продаж, полностью обращаясь к покупателям через свою собственную платформу онлайн-продаж с момента ее создания.

DTC или D2C – это рынок товаров, где компании сами производят, продают и поставляют свой продукт до конечного потребителя без участия промежуточных посредников.

Прямо к потребительским компаниям, также известным как компании DTC, производят и поставляют свою продукцию непосредственно конечным покупателям, не полагаясь на традиционные способы продаж и других посредников цепочки поставок. Это позволяет компаниям DTC продавать свою продукцию по более низкой цене и поддерживать сквозной контроль над созданием, маркетингом и распространением продукции [3, с. 120].

По сравнению с традиционными брендами, бренды DTC имеют гораздо более сильную цифровую направленность и гораздо более тесные отношения со своими потребителями. Они сосредоточены на маркетинге в социальных сетях и используют анализ данных для руководства разработкой продукта, позиционированием рынка, многоканальными стратегиями розничной торговли и маркетингом.

Большинство китайских предприятий, представленных на главных онлайн-платформах интернет-торговли Китая: Tmall, JD.com, сталкиваются с рядом препятствий в ходе развития: во-первых, затраты на трафик на онлайн-платформах растут, во-вторых, проблематично получить данные о пользователях, чтобы проанализировать тенденции потребительского поведения целевой аудитории, отследить основные тренды моды и улучшить качество обслуживания, в-третьих, отсутствие автономии при продвижении продуктов на онлайн-платформах.

Три лучших игрока – Tmall, JD и Pinduoduo – вместе составляют 90% электронной коммерции B2C в Китае. Tmall является лидером в секторе электронной коммерции B2C в Китае на 60% с долей рынка 53% по состоянию на 2019 год [4, с. 253].

Для ведущих продавцов с высокой узнаваемостью бренда Tmall и JD оказались очень успешными. Однако, поскольку оба крупнейших сайта электронной коммерции в Китае становятся все более переполненными и дорогостоящими, менее известные бренды чувствуют себя ущемленными. По некоторым оценкам, 90% магазинов на Tmall зарабатывают менее 10 миллионов юаней в год на продажах. Учитывая такой серьезный контроль над рынком, затраты на бренды неуклонно росли, и в то же время эти платформы должны были создавать пространство для растущего числа конкурентов в каждой из категорий, которые они размещают. Многие бренды испытывают давление из-за растущих затрат (реклама, поиск и рекламные акции), выплачиваемых крупным платформам, поскольку они пытаются идти в ногу с конкуренцией в категории. К тому же модные бренды нуждаются в разнообразных способах продвижения продуктов с более глубоким взаимодействием с потенциальными потребителями. В то время как онлайн-платформы электронной коммерции предлагают довольно однообразный режим отображения продуктов, что укрепляет «баннерную слепоту» потребителя и не вызывает дополнительного интереса к товару определенного бренда [5, с. 38].

Сталкиваясь с такими препятствиями, все больше и больше международных и китайских компаний при выходе на интернет-рынок Китая создают собственные платформы для продвижения своих товаров или услуг. Активное появление DTC-брендов на рынке обусловлено их актуальностью в век технологий, ввиду их следующих особенностей:

- информация о пользователях из первых рук для поддержки разработки продукта и управления эксплуатацией;
- создание более прямых и устойчивых связей с потребителями для максимизации ценности жизни клиентов;
- создаются новые нишевые рынки;
- не просто используют KOL, они сами пытаются стать лидерами мнений;
- выходят за рамки продажи продукта и сосредотачиваются на более сильных нуждах покупателей;
- фокусируются на простых метриках CAC27 to LTV28;
- используют комплексные, гибкие системы обработки данных [6, с. 251].

Поскольку важной особенностью DTC-брендов является создание новых ниш и определение новых категорий, поэтому они могут легко вторгаться и завоевывать место на рынке, так как не пытаются вписываться в узкие рамки категорий. Данные бренды необходимо рассматривать либо как лидеров в своей собственной, узкой категории, либо как нишевых игроков на более широком рынке. Бренды DTC фокусируются на удовлетворении спектра потребностей и долгосрочных отношениях с покупателем, не концентрируясь на удовлетворении одноразовых краткосрочных нужд. Проблемы для этих брендов заключаются в том, достаточно ли велика и устойчива ниша и обслуживаемая аудитория.

Каналы, принадлежащие бренду, имеют самый независимый уровень, что означает, что они могут напрямую подключаться к китайским потребителям с полным контролем над всеми процессами. Это наиболее экономичный способ, а также новая тенденция роста брендин-

га в Китае.

Пока крупные мировые лидеры используют сложные методы продвижения, DTC бренды ориентируются на мелкие интернет-сообщества, как Instagram, WeChat Groups и т.п. [7, с. 28]. Цель DTC-брендов – не фокус на использование малых локальных каналов, а сосредоточение на построении эмоционального посыла для китайского рынка и растущей изоэтноности общества потребления. Помимо предоставления брендам платформы для использования социальных элементов для повышения осведомленности потребителей и вовлеченности в сторонние каналы, социальные сети теперь также предлагают новые каналы прямого доступа к потребителям для влияния и взаимодействия с потребителями.

Например, одна из самых известных мировых компаний Nike создает в качестве ключевой инициативы развития в Китае DTC-бренд. Компания работает над укреплением связи между своим офлайн-и онлайн-присутствием с помощью улучшенных приложений и социальных CRM. Благодаря высокой лояльности клиентов по всему миру и широкой известности, Nike способен осуществлять продажи напрямую в Китае. В то время, как большинство брендов почти полностью полагаются на Tmall и JD для успеха онлайн-продаж [8, с. 58].

Активное интегрирование и создание DTC бренда Nike позволяет компании уходить с крупных площадок онлайн-торговли к созданию своего собственного приложения “The Nike App”. Основным принципом взаимодействия будет O2O, “online- to-offline”, который предполагает форму интернет-торговли, направленную на привлечение целевых покупателей в традиционные магазины из интернета.

Цифровизация в корне меняет саму сущность маркетинга и его инструменты продвижения, на наш взгляд, в будущем мы будем наблюдать только усиление влияния интернет-технологий на ведение бизнеса. А с развитием IT- технологий, как 5G и AR, VR, можно прогнозировать, что способы продвижения товаров и услуг будут прогрессивно эволюционировать, например, примерка продукта с помощью AR-технологий является одной из инновационных инструментов цифрового маркетинга в онлайн-среде. Можно предположить, что большинство компаний будут развиваться в направлении DTC и уходить от офлайн-точек продаж.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахунджонов У., Обренович Б. Процесс принятия потребительских решений: оценка литературы. // Журнал международного бизнеса и маркетинга. 2017. № 2(6). С. 7-14.
2. Бутковская Г.В., Старостин В.С., Чернова В.Ю. Перспективы повышения эффективности бренд-стратегий предприятий России Юрайт, 2021. 346 с.
3. Ван Г. Социальные сети в Китае: общее и особенное // Литература и журналистика стран Азиатско-Тихоокеанского региона в межкультурной коммуникации XX–XXI вв.: материалы III Международ. науч.-практ. конф., Хабаровск, 17-18 нояб. 2016 г. Хабаровск, 2017. С. 119-121.
4. Воробьева И.В., Пецольдт К., Сутырин С.Ф. Международный маркетинг. М.: Юрайт, 2017. 397 с.
5. Голик В. Реализация интернет-маркетинга китайскими компаниями // Наука и инновации. 2017. № 176. С. 37-39.
6. Ифу Л., Фан Ц., Чжоу Л. Китайское чудо: экономическая реформа, стратегия развития. Изд.: ИДВ РАН, 2018 368 с.
7. Дин Жуджунь, Ковалев М.М., Новик В.В. Феномен экономического развития Китая. Минск: Издательский центр БГУ, 2008. 362. с.
8. Кметь Е.Б. Последние тенденции развития рынка электронной коммерции Китая // Проблемы теории и практики управления. 2010. №9. С. 55-65.

© Молдован А.А., 2024.